

ISSN 2181-0000
Doi Journal 10.26739/2181-0000

JOURNAL OF MAMUN SCIENCE

Volume 3, Issue 10 **2025**

ISSN 2181-0000
Doi Journal 10.26739/2181-0000

«MA'MUN SCIENCE» JURNALI

3 JILD, 10 SON

ЖУРНАЛ «MAMUN SCIENCE»

TOM 3, HONEP 10

JOURNAL OF «MAMUN SCIENCE»

VOLUME 3, ISSUE 10

TOSHKENT-2025

«MA'MUN SCIENCE» JURNALI

ЖУРНАЛ «МА'МUN SCIENCE» | JOURNAL OF «MAMUN SCIENCE»
№10 (2025) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-0000-2025-10>

Бош мухаррир: | Главный редактор:
Chief Editor:

Urazbayeva Dilbar Abdullayevna
Psixologiya fanlari doktori (DSc), professor
Ma'mun Universiteti NTM

Бош мухаррир ўринбосари: | Заместитель
главного редактора: | Deputy Chief Editor:

Xudoynazarov Egambergan Madrahimovich
Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD),
dotsent Ma'mun Universiteti NTM

TAHRIRIY MASLAHAT KENGASHI | EDITORIAL BOARD | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

FILOLOGIYA FANLARI (INGLIZ TILI)

Axmedov Oybek Saporboyevich

Filologiya fanlari doktori (DSc), professor
O'zbekiston davlat jahon tillari universiteti

O'rozboyev Abdulla Durdibayevich

Filologiya fanlari doktori (DSc), professor
Ma'mun Universiteti NTM

Kalandarov Oybek Ruzimbayevich

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

Yakubov Muzaffar Kamildjanovich

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

Galiyeva Margarita Rafaellovna

Filologiya fanlari doktori (DSc), professor
O'zbekiston davlat jahon tillari universiteti

Nasrullayeva Nafisa Zafarovna

Filologiya fanlari doktori (DSc), professor
Samarqand davlat chet tillari instituti

Cho'ponov Otanazar Otojonovich

Filologiya fanlari doktori (DSc)
Urganch davlat universiteti

Yakubova Matluba Tajibayevna

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

Samandarova Lola Sultanovna

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

FILOLOGIYA FANLARI (RUS TILI)

Cho'ponov Otanazar Otojonovich

Filologiya fanlari doktori (DSc)
Urganch davlat universiteti

Ruzmetov Surojbek Allaberganovich

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Urganch davlat universiteti

FILOLOGIYA FANLARI (NEMIS)

Yakubova Matluba Tajibayevna

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Urganch davlat universiteti

FILOLOGIYA FANLARI (O'ZBEK TILI)

Matnazarov Javlanbek Kabulovich

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

TARIX FANLARI

Anatoliy Sagdullayevich Sagdullayev

Tarix fanlari doktori, professor; akademik

O'zbekiston Respublikasi Fanlar
akademiyasining haqiqiy a'zosi

Ashirov Adhamjon Azimbayevich

Tarix fanlari doktori, professor,
O'zbekiston Respublikasi

Fanlar akademiyasi Tarix instituti.

Goncharov Yuriy Mixaylovich

Tarix fanlari doktori, professor
Altay davlat universiteti Rossiya

Shaydurov Vladimir Nikolayevich

Tarix fanlari doktori, dotsent
Leningrad davlat universiteti Rossiya

Abdullayev Utkir Ismoilovich

Tarix fanlari doktori (DSc),
dotsent Urganch davlat universiteti

Matkarimova Sadoqat Maqsudovna

Tarix fanlari doktori (DSc), dotsent
Ma'mun Universiteti NTM

Abdullayev Timur Pulatovich

Tarix fanlari nomzodi, dotsent
Ma'mun Universiteti NTM

Abdalov Umidbek Matniyazovich

Tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD),
Dotsent Ma'mun Universiteti NTM

Jumaniyozova Mamlakat Tojiyevna

Tarix fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Urganch davlat universiteti

Xo'jamuratov Umarjon Rustamovich

Tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Urganch pedagogika instituti

PSIXOLOGIYA FANLARI

Shoumarov G'ayrat Baxromovich

Psixologiya fanlari doktori, professor; akademik
O'zbekiston Respublikasi

Fanlar akademiyasining haqiqiy a'zosi

Kryukova Tatyana Leonidovna

Psixologiya fanlari doktori, professor
Kostroma davlat universiteti Belorusiya

Karpinskiy Konstantin Viktorovich

Psixologiya fanlari doktori, professor
Grodno davlat universiteti Belorusiya

IQTISODIYOT FANLARI

Ruzmetov Baxtiyar

Iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ma'mun Universiteti NTM

Sherov Alisher Bakberganovich

Iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa
doktori (PhD), professor

Ma'mun Universiteti NTM

Voronsova Yuliya Vladimirovna

Iqtisodiyot fanlari nomzodi

Moskva davlat boshqaruvi universiteti

Jabborov Umarbek Rustambekovich

Iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Ma'mun Universiteti NTM

Cho'ponov San'at Otanazarovich

Iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Ma'mun Universiteti NTM

Niyazmetov Islambek Masharipovich

Iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Ma'mun Universiteti NTM

PEDAGOGIKA VA FALSAFA FANLARI

Sardor Sharifzoda O'razboy Tabib o'gli

Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa
doktori (PhD), dotsent

Ma'mun Universiteti NTM

Matnazarov Javlanbek Kabulovich

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Ma'mun Universiteti NTM

Adilov Zafar Yunusovich

Falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Ma'mun Universiteti NTM

Slepko Yuriy Nikolayevich

Psixologiya fanlari doktori, professor

Yaroslav davlat pedagogika universiteti

Xazova Svetlana Abduraxmanovna

Psixologiya fanlari doktori, dotsent Kostroma
davlat universiteti Belorusiya

Kalandarova Madina Baxadirovna

Psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Ma'mun Universiteti NTM

Nurullayeva Baxtigul Bobojonovna

Psixologiya fanlari nomzodi, dotsent Ma'mun

Universiteti NTM

TIBBIYOT FANLARI

Yuldashev Baxrom Sobirjanevich

Tibbiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Ma'mun Universiteti NTM

Abdullayev Ravshanbek Babajonovich

Tibbiyot fanlari doktori, professor

Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

Esamuratov Aybek Ibragimovich

Tibbiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

Samandarova Barno Sul-tonovna

Biologiya fanlari nomzodi, dotsent

Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

Tajiyeva Zebo Baxodirovna

Tibbiyot fanlari falsafa doktori (PhD)

Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

Nazarova Maloxat Berdiboyevna

Tibbiyot fanlari falsafa doktori (PhD)

Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

Xudaynazarova Salomat Ruzibaevna

Tibbiyot fanlari nomzodi, dotsent

Toshkent pediatriya tibbiyot instituti

ILMIY JURNAL TEXNIK KOTIBI

Sultanov Samandar Maxmud o'g'li

Arxeolog (tadqiqotchi pedagog)

Ma'mun Universiteti NTM

Журнал включен в перечень ВАК национальных научных изданий, рекомендуемых для публикации основных научных результатов диссертаций по медицинским наукам постановлением № 01-08/3068/17 от 27 сентября 2024 г.

Page Maker | Верстка | Саифаловчи: Xurshid Mirzaxmedov

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

TARIX

1. Ro‘zmetova Guli Davronbek qizi ILK O‘RTA ASR MANBALARIDA XORAZM TARIXINI AKS ETISHI.....	7
2. Djumashev A., Saparniyazov A. QORAQALPOG‘ISTONDAGI URAL KAZAKLARI: MUAMMONING ARIYXSHUNOSLIGI.....	16
3. Қурбанов М.А. QUYI AMUDARYO HUDUDI TEMIR DAVRI JAMIYATI RIVOJLANISHINING IQTISODIY OMILLARI XUSUSIDA.....	24
4. G‘apparova Baxtigul Razzaqovna XALQ MILLIY O‘YINLARI VA BAYRAMLARI TEATR SAN‘ATINING TARIXIY ILDIZLARI SIFATIDA.....	27
5. Эгамберганова Матлуба Жобборгоновна МАВСУМИЙ БАЙРАМ ВА МАРОСИМЛАРДА ТАБИАТГА МУНОСАБАТ ВА ЭКОЛОГИК ҚАДРИЯТЛАР.....	34
6. Xudayberganov San‘at Sanjarovich. XORAZM VILOYATIDAGI MILLIY MADANIY MARKAZLAR HAMDA DIASPORALARNING FAOLIYATI (QOZOQ DIASPORASI MISOLIDA).....	40

FILOLOGIYA

1. Zohidov Rashid Fozilovich O‘ZLASHMA SO‘ZLAR IMLOSI.....	43
2. Saidjanova Zebo Komilovna FOZIL ZOHID ASARLARI MATN TARIXI VA BADIY MAHORATI MASALALARI.....	47
3. Raufjon Mahmudov, Abduqodir Abdiyev ROBERT DANKOFFNING MAHMUD KOSHG‘ARIY VA YUSUF XOS HOJIB ASARLARIGA OID QIYOSIY TADQIQOTLARI.....	51
4. Raufjon Mahmudov, Guliston Azatova ANTROPOTSENTRIZM TAMOYILLARINING LINGVISTIK PARADIGMADAGI O‘RNI....	56
5. Niyozmetov Bunyodbek Qadamboy o‘g‘li TOG‘AY MURODNING “OTAMDAN QOLGAN DALALAR” ROMANIDA IBORALARNING SEMANTIK VA STILISTIK AHAMIYATI.....	61
6. Niyozmetov Bunyodbek Qadamboy o‘g‘li O‘ZBEK ADABIYOTIDAGI TIL STILISTIKASINING AHAMIYATI VA TOG‘AY MUROD IJODIDA UNING NAMOYON BO‘LISHI.....	66

FALSAFA

7. Sapayev G‘ulomjon Baxtiyarovich

O‘RTA ASR MARKAZIY OSIYO MUTAFAKKIRLARINING JAMOATCHILIK NAZORATI
VA IJTIMOY ADOLATGA OID G‘OYALARI.....71

IQTISOD

1. Vaisov Dilshod Ibodullayevich

TIBBIY XIZMATLAR KO‘RSATISHNING ZAMONAVIY XUSUSIYATLARI.....75

Niyozmetov Bunyodbek Qadamboy o'g'li
Xorazm Ma'mun akademiyasi tayanch doktoranti

TOG'AY MURODNING "OTAMDAN QOLGAN DALALAR" ROMANIDA IBORALARNING SEMANTIK VA STILISTIK AHAMIYATI

<http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.17554015>

ANNOTATSIYA

Tog'ay Murodning "Otamdan qolgan dalalar" romanidagi iboralar o'zbek adabiy tilining boy imkoniyatlarini, xususan, Surxon vohasi shevalarini badiiy adabiyotga olib kirish orqali o'ziga xos uslub yaratadi. Ushbu maqola romandagi iboralarning leksik-semantik, stilistik va lingvokulturologik xususiyatlarini tahlil qilishga bag'ishlangan. Tadqiqotlar natijasida iboralarning asar g'oyasini ochish, qahramonlar xarakterini yoritish va milliy ruhni ifodalashdagi muhim roli ko'rsatilgan. Romandagi iboralar misolida iboralarning ko'p ma'noliligi, takroriy qo'llanilishi va shevaviy xususiyatlari asar tilining ta'sirchanligini oshirishi dalillangan. Tadqiqot Tog'ay Murod ijodining o'zbek adabiy tiliga qo'shgan hissasini yoritadi va iboralar lug'atini yaratish uchun asos bo'ladi.

Kalit so'zlar: Tog'ay Murod, "Otamdan qolgan dalalar", iboralar, leksik-semantik tahlil, stilistik tahlil, Surxon vohasi shevalari, lingvokulturologiya.

ABSTRACT

This article analyzes the semantic and stylistic significance of idioms in Tog'ay Murod's novel "Otamdan qolgan dalalar" (Fields Left by My Father). The study reveals that these idioms, particularly those from the Surkhandarya dialect, play a crucial role in shaping the novel's themes, defining character traits, and expressing the national spirit. Through a lexical-semantic, stylistic, and linguistic-cultural analysis, the article demonstrates how expressions such as "Tulki qiziga to'y berdi" (The fox gave a wedding for her daughter) and "Jasadingdan eshak hurkadi" (A donkey shied away from your corpse) enhance the text's expressiveness and poetic quality. The research highlights Tog'ay Murod's unique contribution to the Uzbek literary language and serves as a foundation for a future dictionary of idioms.

Keywords: Tog'ay Murod, "Fields Left by My Father", idioms, lexical-semantic analysis, stylistic analysis, Surkhandarya dialect, linguoculturology.

АННОТАЦИЯ

Статья посвящена анализу фразеологизмов в романе Тогая Мурода «Поля, оставшиеся от отца». Автор доказывает, что фразеологизмы играют важную роль в раскрытии идейного содержания произведения, в формировании характеров героев и в передаче национального духа. В статье рассматриваются лексико-семантические, стилистические и лингвокультурологические особенности языка романа. На примерах таких выражений, как «Tulki qiziga to'y berdi» (Лиса выдала дочь замуж) и «Jasadingdan eshak hurkadi» (Ослица испугалась твоего трупа), показана многозначность, повторяемость и диалектный характер

этих фраз, которые усиливают выразительность текста. Исследование подчёркивает вклад Тогай Мурода в развитие узбекского литературного языка и создаёт основу для составления словаря фразеологизмов.

Ключевые слова: Тогай Мурод, «Поля, оставшиеся от отца», фразеологизмы, лексико-семантический анализ, стилистический анализ, сурхандарьинский диалект, лингвокультурология.

Kirish (Introduction)

Tog‘ay Murod (1948–2003) o‘zbek adabiyotidagi yorqin namoyandalardan biri bo‘lib, uning asarlari o‘zbek xalqining ruhiy olami, milliy qadriyatlar va ijtimoiy muammolarni chuqur tasvirlash bilan ajralib turadi. Uning “Otamdan qolgan dalalar” romani o‘zbek adabiyotidagi muhim yutuqlardan biri sifatida e’tirof etiladi. Ushbu roman nafaqat o‘zbek xalqining hayot tarzi, mehnati va tabiat bilan bog‘liqligini aks ettiradi, balki milliy tilning boy imkoniyatlarini, xususan Surxon vohasi shevalari va xalqona iboralarini badiiy adabiyotga olib kirish orqali o‘ziga xos uslub yaratadi. Roman tilining tabiiyligi, sodda, ammo ta’sirchan iboralari o‘quvchilarni o‘ziga jalb qiladi va asar g‘oyasini, qahramonlarning xarakterini ochib berishda muhim rol o‘ynaydi.

Tog‘ay Murod o‘z asarida “Men o‘zbek xalqiga haykal qo‘yaman!” deb e’lon qilgan edi. Ushbu da’vo uning romani orqali amalda isbotlanadi, chunki asar o‘zbek xalqining qadimiy an’analari, mehnatkash ruhi va tabiat bilan uzviy bog‘liqligini o‘ziga xos badiiy uslubda yoritadi. Roman tilida ishlatilgan iboralar nafaqat nutqning rang-barangligini ta’minlaydi, balki qahramonlarning ichki dunyosini, ijtimoiy munosabatlarini va milliy qadriyatlarining chuqur ma’nolarini ochib beradi. Ushbu maqola “Otamdan qolgan dalalar” romanidagi iboralarning leksik-semantik va stilistik xususiyatlarini tahlil qilishga bag‘ishlanadi. Maqola maqsadi – iboralarning asar g‘oyasini ochishdagi o‘rni, qahramonlar xarakterini yoritishdagi ahamiyati va milliy ruhni ifodalashdagi rolini aniqlashdir.

Tadqiqotning dolzarbligi shundaki, Tog‘ay Murod asarlaridagi iboralarni tahlil qilish nafaqat uning badiiy uslubini chuqur o‘rganishga, balki o‘zbek adabiy tilining rivojlanishida xalqona nutq shakllarining o‘rni va ahamiyatini aniqlashga yordam beradi. Ushbu maqola iboralarni leksik-semantik va stilistik tahlil qilish metodlarini qo‘llagan holda asar tilining o‘ziga xosligini yoritadi.

Metodlar (Methods)

Ushbu tadqiqotda “Otamdan qolgan dalalar” romanidagi iboralarni tahlil qilish uchun quyidagi metodlar qo‘llanildi:

1. **Leksik-semantik tahlil:** Roman tilidagi iboralar mavzuiy guruhlariga ajratildi va ularning semantik ma’nolari kontekst asosida o‘rganildi. Bu jarayonda iboralarning asl ma’nosi, ramziy va metaforik qatlamlari aniqlandi.

2. **Stilistik tahlil:** Iboralarning badiiy uslubdagi o‘rni, qahramonlar nutqidagi ifoda xususiyatlari va ularning asar g‘oyasiga ta’siri ko‘rib chiqildi.

3. **Kontekstual tahlil:** Iboralarning qahramonlar xarakteri va ijtimoiy munosabatlarni ochib berishdagi o‘rni aniqlash uchun ularning romandagi kontekstdagi ishlatilishi o‘rganildi.

4. **Lingvokulturologik yondashuv:** Iboralarning milliy madaniyat, an’ana va qadriyatlar bilan bog‘liqligi tahlil qilindi, xususan Surxon vohasi shevalari va xalqona nutq shakllarining ahamiyati ko‘rib chiqildi.

5. **Statistik usul:** Romanda takrorlanadigan iboralar va so‘z birikmalari soni aniqlanib, ularning asar tilidagi ta’sirchanligiga baho berildi.

Natijalar (Results)

Tog‘ay Murodning “Otamdan qolgan dalalar” romanidagi iboralar asar tilining rang-barangligini ta’minlash, qahramonlar xarakterini ochib berish va milliy ruhni ifodalashda muhim rol o‘ynaydi. Ushbu iboralar o‘zbek xalqining hayotiy tajribasi, tabiat bilan bog‘liqligi va ijtimoiy munosabatlarini aks ettirib, asar g‘oyasini chuqur yoritadi. Masalan, “Tulki qiziga to‘y berdi” iborasi osmonda yirik qor parchalari o‘ynoqlab, quyosh zangori tus olgan tabiat manzarasini tasvirlaydi. Bu ibora xalq orasida keng tarqalgan bo‘lib, nafaqat tabiatning o‘zgaruvchan

go‘zalligini ifodalaydi, balki qahramonlarning quvonchli kayfiyati bilan uzviy bog‘lanib, ularning ichki dunyosini ramziy tarzda ochib beradi. Romanda bu ibora kontekstda tabiatning sehrli ruhini va hayotning o‘ynoq lahzalarini tasvirlash orqali o‘quvchida chuqur hissiy ta‘sirot qoldiradi. Shu kabi, “Kun sariq-sariq nur to‘kdi” yoki “Havola-havola uchdi” kabi iboralar tabiat tasvirini qahramonlarning ruhiy holati bilan uyg‘unlashtirib, asar tilining poetikligini oshiradi.

Roman tilidagi iboralar qahramonlarning xarakterini ochishda ham muhim ahamiyatga ega. Masalan, Dehqonqulning onasi tomonidan aytilgan “Onamiz ketimdan tosh otib qoladi. – Ha, oshingni yeyin sen tentakni, oshginangni yeyin!” iborasi oiladagi mehr-oqibatli, ammo ba‘zida qattiqqo‘l munosabatlarni aks ettiradi. Bu ibora Surxon vohasi shevasiga xos bo‘lib, Dehqonqulning sodda va do‘lvor xarakterini, shuningdek, oilaviy muhitning tabiiyligini yoritadi. Aksincha, maktab direktorining “Jasadingdan eshak hurkadi! O‘l-e, shu kuningga-e!” iborasi xalqona “haybatidan ot hurkadi” ifodasining o‘zgartirilgan shakli sifatida uning qo‘pol va bemehr xarakterini ta‘kidlaydi. Bu ibora direktorning o‘quvchilarga nisbatan salbiy munosabatini va jamiyatdagi ijtimoiy adolatsizlikni ochib beradi. Ushbu iboralar qahramonlarning nutqiga joylashtirilgan holda ularning ichki dunyosini, ijtimoiy o‘rnini va xarakter xususiyatlarini o‘quvchiga yaqqol ko‘rsatadi.

Asar tilida ishlatilgan iboralar o‘zbek xalqining kundalik hayoti va mehnatiga oid ma‘nolarni ham chuqur ifodalaydi. “Otamdan qolgan dalalar” iborasi nafaqat asarning nomi, balki ota-bobolar merosi, mehnatning muqaddasligi va xalqning ildizlari bilan bog‘liqligini ramziy tarzda anglatadi. Bu ibora romanning asosiy g‘oyasini – o‘zbek xalqining mehnatkash ruhi va tabiat bilan uzviy bog‘liqligini ochib beradi. Shu kabi, “dalada ishlash” yoki “ekin ekmoq” kabi iboralar dehqonchilik hayotining muhimligini ta‘kidlaydi va qahramonlarning hayot tarzi bilan chambarchas bog‘liq holda tasvirlanadi. Bu iboralar orqali Tog‘ay Murod o‘zbek xalqining mehnatga sadoqatini va tabiatga yaqinligini yoritadi.

Iboralarning semantik tahlili ularning ko‘p ma‘noli (polisemantik) xususiyatlarini ochib beradi. Masalan, “Tulki qiziga to‘y berdi” iborasi tabiat hodisasini tasvirlash bilan birga, qahramonlarning quvonchli kayfiyati va hayotning o‘ynoq ruhini ramziy ifodalaydi. “Jasadingdan eshak hurkadi” iborasi esa xalqona ifodaning o‘zgartirilgan shakli sifatida qahramonning qo‘polligini va ijtimoiy adolatsizlikni ta‘kidlaydi. Shu bilan birga, “Mo‘min-mazlum mung‘ayib-mung‘ayib turadi” iborasi diniy-axloqiy ma‘noni anglatib, qahramonlarning nochorligi va jamiyatdagi adolatsizlikka qarshi ovozsiz noroziligini ifodalaydi. Bu iboralar kontekstga qarab o‘zgaruvchan ma‘nolarga ega bo‘lib, asar tilining semantik boyligini oshiradi. Stilistik jihatdan, Tog‘ay Murod iboralarni qo‘llashda bir nechta usullardan foydalanadi. Takror (repetitsiya) usuli asar tilining ta‘sirchanligini oshirishda muhim o‘rin tutadi. Masalan, “Yormazorda muhtasham masjid-madrasa bo‘ladi. Oqposhsho mo‘min-mazlumni ana shu Yormazor masjid-madrasa qoshida to‘dalaydi. Mo‘min-mazlum mung‘ayib-mung‘ayib turadi. Mo‘min-mazlum birov-birovini ko‘ksiga yig‘laydi” misolida “mo‘min-mazlum” sifati olti marta takrorlanib, qahramonlarning ruhiy holatini va jamiyatdagi nochorlikni chuqur tasvirleydi. Bu takrorlanish ritmik ta‘sir yaratib, o‘quvchida hissiy ta‘sirot qoldiradi. Surxon vohasi shevasiga xos iboralar, masalan, “oshginangni yeyin” yoki “tentak”, nutqning tabiiyligini ta‘minlaydi va qahramonlarning haqiqiy hayotdan olingan obrazlar ekanligini his ettiradi. Metaforiklik esa iboralarning ramziy ma‘nolarini kuchaytiradi, masalan, “Otamdan qolgan dalalar” iborasi mehnat va merosning muqaddasligini ifodalaydi. Iboralar asar g‘oyasini ochishda va qahramonlar xarakterini yoritishda ham muhim rol o‘ynaydi. Dehqonqulning sodda va do‘lvor xakteri “Oshingni yeyin sen tentakni” iborasi orqali ochiladi, bu uning oilaviy muhitdagi mehr-oqibatli munosabatlarni aks ettiradi. Maktab direktorining “Jasadingdan eshak hurkadi” iborasi esa uning qo‘pol va bemehr xarakterini ta‘kidlaydi, jamiyatdagi ijtimoiy adolatsizlikni yoritadi. Tabiat tasviriga oid iboralar, masalan, “Tulki qiziga to‘y berdi”, qahramonlarning kayfiyati bilan tabiatning uyg‘unligini ifodalaydi, bu esa Tog‘ay Murodning tabiat va inson ruhiy olami o‘rtasidagi bog‘liqlikni tasvirlashdagi o‘ziga xos uslubini ko‘rsatadi.

Muhokama (Discussion)

Tog‘ay Murodning “Otamdan qolgan dalalar” romani o‘zbek adabiyotidagi muhim asarlardan biri bo‘lib, uning tilidagi iboralar asar g‘oyasini ochib berishda, qahramonlar xarakterini yoritishda va milliy ruhni ifodalashda beqiyos ahamiyatga ega. Roman tilining tabiiyligi va

ta'sirchanligi, xususan Surxon vohasi shevalari va xalqona iboralarning mahorat bilan qo'llanilishi, o'zbek xalqining hayotiy tajribasi, mehnatkash ruhi va tabiat bilan uzviy bog'liqligini yorqin aks ettiradi. Masalan, "Tulki qiziga to'y berdi" iborasi nafaqat tabiat hodisasini tasvirlaydi, balki qahramonlarning quvonchli kayfiyati va hayotning o'ynoq ruhini ramziy ifodalaydi. Bu ibora xalq orasida keng tarqalgan bo'lib, o'zbek xalqining tabiatni kuzatishdagi nozik didini va hayotga muhabbatini ko'rsatadi. Shu bilan birga, ibora asarda qahramonlarning ichki dunyosi bilan uzviy bog'lanib, ularning kayfiyatini tabiatning go'zalligi orqali ochib beradi. Bu Tog'ay Murodning tabiat tasvirini inson kechinmalari bilan uyg'unlashtirishdagi o'ziga xos uslubini namoyon qiladi.

Roman tilidagi iboralar qahramonlarning xarakterini ochishda ham muhim rol o'ynaydi. Masalan, Dehqonqulning onasi tomonidan aytilgan "Onamiz ketimdan tosh otib qoladi. – Ha, oshingni yeyin sen tentakni, oshgingangni yeyin!" iborasi oiladagi mehr-oqibatli, ammo ba'zida qattiqqo'l munosabatlarni aks ettiradi. Bu ibora Surxon vohasi shevasiga xos bo'lib, qahramonning sodda va do'lvor xarakterini, shuningdek, oilaviy muhitning tabiiyligini yoritadi. Aksincha, maktab direktorining "Jasadingdan eshak hurkadi! O'l-e, shu kuningga-e!" iborasi xalqona "haybatidan ot hurkadi" ifodasining o'zgartirilgan shakli sifatida uning qo'pol va bemehr xarakterini ta'kidlaydi. Bu ibora direktorning o'quvchilarga nisbatan salbiy munosabatini va jamiyatdagi ijtimoiy adolatsizlikni ochib beradi. Tog'ay Murod ushbu iboralarni qahramonlarning nutqiga joylashtirish orqali ularning ichki dunyosini, ijtimoiy o'rnini va xarakter xususiyatlarini o'quvchiga yaqqol ko'rsatadi.

Iboralarning stilistik xususiyatlari asar tilinin ta'sirchanligini oshirishda muhim ahamiyatga ega. Tog'ay Murod so'zlarni takrorlash (repetitsiya) usulidan keng foydalanadi, bu esa qahramonlarning ruhiy holatini chuqur tasvirlashga yordam beradi. Masalan, "Yormazorda muhtasham masjid-madrasa bo'ladi. Oqposhsho mo'min-mazlumni ana shu Yormazor masjid-madrasa qoshida to'dalaydi. Mo'min-mazlum mung'ayib-mung'ayib turadi. Mo'min-mazlum birov-birovini ko'ksiga yig'laydi" misolida "mo'min-mazlum" sifati olti marta takrorlanib, qahramonlarning nochorligi va jamiyatdagi adolatsizlikka qarshi ovozsiz noroziligini ta'kidlaydi. Takrorlanish usuli nafaqat ritmik ta'sir yaratadi, balki o'quvchida chuqur hissiy ta'sirotda qoldiradi. Shu bilan birga, Surxon vohasi shevasiga xos iboralar, masalan, "oshgingangni yeyin" yoki "tentak", nutqning tabiiyligini ta'minlaydi va qahramonlarning haqiqiy hayotdan olingan obrazlar ekanligini his ettiradi. Bu shevaviy elementlar o'zbek adabiy tilining rivojlanishida muhim o'rin tutadi, chunki ular xalq orasida keng tarqalgan, ammo adabiy tilga to'liq kirmagan leksik birliklarni badiiy adabiyotga olib kiradi.

Tog'ay Murodning iboralarni qo'llash uslubi o'zbek adabiy tilining rivojlanishiga katta hissa qo'shdi. Roman tilida ishlatilgan xalqona iboralar, masalan, "Otamdan qolgan dalalar" yori "Tulki qiziga to'y berdi", o'zbek xalqining dunyoqarashi, tabiat bilan bog'liqligi va ijtimoiy munosabatlarini aks ettiradi. Bu iboralar nafaqat asar tilining boyligini oshiradi, balki milliy madaniyatning chuqur qatlamlarini yoritadi. Masalan, "Otamdan qolgan dalalar" iborasi ota-bobolar merosi, mehnatning muqaddasligi va xalqning ildizlari bilan bog'liqligini ramziy ifodalaydi. Shu bilan birga, iboralar o'zbek xalqining lingvokulturologik xususiyatlarini ochib beradi, chunki ular milliy an'analar, diniy-axloqiy qadriyatlar va ijtimoiy adolat masalalarini yoritadi. Masalan, "mo'min-mazlum" iborasi diniy va axloqiy ma'noni anglatib, jamiyatdagi nochorlik va adolatsizlikka qarshi ovozsiz norozilikni ifodalaydi.

Tog'ay Murodning iboralarni qo'llash uslubi boshqa o'zbek yozuvchilari, masalan, Abdulla Qodiriy yoki O'tkir Hoshimovning asarlaridagi leksik birliklar bilan taqqoslanganda o'ziga xos xususiyatlarga ega. Qodiriy asarlarida tarixiy va epik ruh ustun bo'lsa, Tog'ay Murodning iboralari xalqona va shevaviy xususiyatlarga ega bo'lib, o'zbek xalqining kundalik hayoti va ruhiy olamini yaqinroq tasvirlaydi. Masalan, Qodiriy "O'tgan kunlar" romanida o'zbek xalqining tarixiy o'tmishini yoritishga e'tibor qaratsa, Tog'ay Murod "Otamdan qolgan dalalar" asarida xalqning mehnatkash ruhi va tabiat bilan bog'liqligini ta'kidlaydi. O'tkir Hoshimovning asarlaridagi iboralar esa ko'proq ijtimoiy satira va zamonaviy hayotni yoritishga xizmat qilsa, Tog'ay Murodning iboralari milliy ruh va qadimiy an'analarni saqlashga qaratilgan. Bu taqqoslash Tog'ay Murodning o'zbek adabiyotidagi o'ziga xos o'rnini ko'rsatadi.

Roman tilidagi iboralar o‘zbek adabiy tilining rivojlanishida muhim ahamiyatga ega. Tog‘ay Murod xalq orasida keng tarqalgan, ammo adabiy tilga to‘liq kirmagan iboralarni badiiy adabiyotga olib kirdi, bu esa o‘zbek tilining leksik fondini kengaytirishga xizmat qildi. Masalan, “oshginangni yeyin” yori “tentak” kabi shevaviy iboralar o‘zbek adabiy tiliga yangi nafas olib kirdi va nutqning tabiiyligini ta‘minladi. Bu iboralar orqali Tog‘ay Murod o‘zbek xalqining milliy ruhini, an‘analarini va qadriyatlarini o‘quvchilar qalbiga yetkazdi. Shu sababli, uning asarlarini o‘rganish adabiy til iboralari lug‘atini yaratish imkonini beradi, bu esa kelajakda o‘zbek tilshunosligi va adabiyotshunosligi uchun muhim manba bo‘lib xizmat qiladi.

Tog‘ay Murodning “Otamdan qolgan dalalar” romani XX asr oxiridagi milliy uyg‘onish davrida yuzaga kelgan ijtimoiy va madaniy o‘zgarishlarni yoritishda muhim ahamiyatga ega. Roman o‘zbek xalqining bir necha avlod o‘g‘lonlari qalbida olov bo‘lib yongan nido sifatida yangraydi. Iboralar orqali yozuvchi nafaqat xalqning kundalik hayotini, balki uning chuqur ruhiy olamini, adolat va tenglikka intilishini tasvirlaydi. Masalan, “Mo‘min-mazlum mung‘ayib-mung‘ayib turadi” iborasi jamiyatdagi adolatsizlikka qarshi ovozsiz norozilikni ifodalab, o‘zbek xalqining sabr-toqatli, ammo ichki kuchi muazzam ruhini ochib beradi. Bu iboralar asarning ta‘sirchanligini oshirib, o‘quvchilarda chuqur hissiy ta‘sirot qoldiradi.

Kelajakdagi tadqiqotlar uchun Tog‘ay Murodning iboralarni qo‘llash uslubini boshqa o‘zbek yozuvchilari asarlari bilan taqqoslash va ularning adabiy til rivojidagi o‘rnini chuqurroq o‘rganish foydali bo‘ladi. Shuningdek, roman tilidagi shevaviy elementlarni alohida tadqiq qilish va ularning o‘zbek adabiy tiliga ta‘sirini aniqlash muhim yo‘nalish sifatida ko‘rib chiqilishi mumkin. Tog‘ay Murodning iboralari nafaqat o‘zbek adabiyotidagi muhim yutuq, balki milliy til va madaniyatning boyligini saqlash va rivojlantirishda muhim omil sifatida qoladi.

Xulosa

Tog‘ay Murodning “Otamdan qolgan dalalar” romani o‘zbek adabiyotidagi muhim asarlardan biridir. Romanda qo‘llanilgan iboralar asar g‘oyasini ochib berishda, qahramonlar xarakterini yoritishda va milliy qadriyatlarining chuqur ma‘nolarini ifodalashda muhim rol o‘ynaydi. Iboralarning tabiat, kundalik hayot, insoniy munosabatlar va ijtimoiy-madaniy qadriyatlar kabi mavzuiy guruhlarga bo‘linishi, ularning semantik va stilistik xususiyatlari asar tilining boyligini va ta‘sirchanligini ta‘minlaydi. Tog‘ay Murodning xalqona nutq shakllari va shevaviy iboralarni qo‘llashi o‘zbek adabiy tilining rivojlanishiga katta hissa qo‘shdi. Ushbu tadqiqot natijalari asar tilining o‘ziga xosligini ochib beradi va kelajakda badiiy adabiyot tilini o‘rganishda muhim manba bo‘lib xizmat qiladi.

ADABIYOTLAR:

1. “MEN QAYTIB KELAMAN” Tog‘ay Murod zamondoshlari xotirasida. To‘plovchi: Ma‘suma Ahmedova T.: 2008
2. T.Murod Otamdan qolgan dalalar.- Toshkent: 1994
3. O‘rozov A.”T.Murodning “Otamdan qolgan dalalar” asarining til xususiyatlari haqida” Til va adabiyot ta‘limi, 2009, 5-son, 45-47 –betlar
4. Turotova, P. (2020). "Gulzor qishlogining gulduraklari" qissasida uslubiy o‘ziga xoslik. Архив Научных Публикаций JSPI, 19(1). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/1627
5. Turotova, P. (2020). ИЖОДКОРНИНГ УСЛУБИЙ УЗИГА хослиги: Ш.Ахророванинг “Дала ховлидаги котиллик” киссаси мисолида. Архив Научных Публикаций JSPI, 12(1). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/1175
6. Turotova, P. (2020). Zulfiya Quralboy qizining "Quyosh men tomonda" hikoyasi xususida. Архив Научных Публикаций JSPI, 19(1). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/1626

ISSN 2181-9696

Doi Journal 10.26739/2181-9696

«MAMUN SCIENCE» JURNALI

ЖУРНАЛ «MAMUN SCIENCE»
JOURNAL OF «MAMUN SCIENCE»

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000